

БОСҚИНЧИЛИК ЖИНОЯТЛАРИНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Рахматуллаев Музаффар Талгатович¹

Аннотация: мазкур мақолада бугунги кунда босқинчилик жиноятларини тергов қилиш методикаси, мазкур турдаги жиноятни тергов қилишда эътибор қаратиш лозим бўлган жиҳатлар, ушбу жиноятнинг келиб чиқиш сабаб ва шароитлари, босқинчилик жиноятларини содир қилган шахсларга нисбатан амалдаги қонунчилигимизда белгиланган жазо чоралари, жиноятнинг жамият учун ижтимоий хавфлилик даражаси, жиноятни олдини олишда хориж тажрибаси, мазкур жиноятларни тергов қилишда аҳамият берилиши лозим бўлган масалалар ва келгусида тергов органлари томонидан босқинчилик жиноятларини тергов қилиш амалиётини такомиллаштириш юзасидан илмий-амалий таклиф ва мулоҳазалар ёритилган.

Калит сўзлар: босқинчилик, ўзганинг мулки, ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли бўлган зўрлик ишлатиб ёхуд зўрлик ишлатиш билан кўрқитиб, уй-жойга ғайриқонуний равишда кириб, жавобгарлик, жазо, оғирлаштирувчи ҳолат, қуролдан фойдаланиш.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 53-моддасида “Бозор муносабатларини ривожлантиришга қаратилган Ўзбекистон иқтисодиётининг негизини хилма-хил шакллардаги мулк ташкил қилади. Давлат истеъмолчиларининг ҳуқуқи устунлигини ҳисобга олиб, иқтисодий фаолият, тадбиркорлик ва меҳнат қилиш эркинлигини, барча мулк шаклларининг тенг ҳуқуқлилигини ва ҳуқуқий жиҳатдан баб-баравар муҳофаза этилишини кафолатлайди”, деб белгилаб қўйилган. (1).

¹ Самарқанд вилояти ИИБ хузуридаги Тергов бошқармаси бошлиғи, подполковник
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Ҳозирги кунда суд-тергов соҳасида мамлакатимизда изчил ислоҳотлар олиб борилмоқда. жиноятларни тергов қилиш жараёнида “Хабеас корпус” институтини қўллаш амалиётини янада кенгайтириш мақсадида тинтув ўтказиш, телефон сўзлашувларини эшитиб туриш ва мулкни хатлашга санкция бериш ваколатини прокурорлардан судларга ўтказиш, жиноят ишини судларга айблов хулосаси (айблов далолатномаси) ва ҳимоячи фикри билан бирга тақдим этиш тартибини жорий этиш, адвокатлик фаолияти билан шуғулланиш ҳуқуқини берувчи лицензияни олиш учун юридик мутахассислик бўйича камида икки йиллик иш стажига эга бўлиш талабини бекор қилиш² тўғрисидаги таклифларнинг киритилганлиги, бу борада қилинаётган ишларнинг нақадар ўринли эканлигидан далолат беради.

Мулкка тажовузнинг оғир шаклларида бири босқинчиликдир. Босқинчилик фуқароларнинг мулкий даҳлсизлигига, жамият хавфсизлигига сезиларли даражада таъсир ўтказади. Бу эса ўз навбатида, тегишли ҳуқуқий таъсир чораларини кўриш, хусусан, босқинчилик жиноятларини тергов қилиш амалиётини такомиллаштириш, босқинчилик жиноятини замонавий кўринишларига мутаносиб равишда мазкур турдаги жиноятларни тергов қилишни ҳам кун сайин ривожлантириш заруратини юзага чиқармоқда.

Босқинчилик жиноятини содир этишда мулк қўлга киритилиши учун шахснинг ҳаёти ёки соғлигига хавфли бўлган зўрлик ишлатилади ёки шундай зўрлик ишлатиш билан қўрқитилади.

Содир этилаётган босқинчилик жиноятларининг криминалистик тавсифини таҳлил қиладиган бўлсак, бу турдаги жиноятлар асосан шахсларнинг ожиз аҳволда қолиши оқибатида содир этилади, ўз навбатида, жабрланувчиларнинг

² “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясини “Инсонга эътибор ва сифатли таълим йили”да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси президент Фармони https://uza.uz/uz/posts/2022-2026-yillarga-molzhallangan-yangi-ozbekistonning-taraqqiyot-strategiyasini-insonga-etibor-va-sifatli-talim-yilida-amalga-oshirishga-oid-davlat-dasturi-togrisida_458521

ожиз аҳволда ёлғиз қолишлари, хилват кўчаларда ёлғиз юришлари ва спиртли ичимлик ёки бошқа воситалар таъсирида бўлиши аниқланган.

Президент Ш.М.Мирзиёев раислигида 2018 йил 27 июль куни жиноятчиликнинг олдини олиш, давлат идоралари ва жамиятнинг бу борадаги масъулиятини ошириш масалаларига бағишланган видеоселектор йиғилишида ҳам алоҳида босқинчилик ва талончилик жиноятларига тўхталиб ўтилган.

Маълумки, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг махсус қисмида жиноят таркиблари бўлим ва бобларга жойлаштиришда “оғирдан енгилига” тамойили асосида жойлаштирилган бўлиб, босқинчилик жинояти, иқтисодиёт соҳасидаги жиноятлар бўлимида энг оғир жиноят сифатида белгилаб қўйилганлиги ҳам бу турдаги жиноятларни жамият ва шахс учун нақадар ижтимоий жиҳатдан хавфли эканлигини кўрсатади. Жиноят кодексининг 164-моддасига биноан, босқинчилик деганда – ўзганинг мулкани талон-торож қилиш мақсадида жабрланувчининг ҳаёти ёки соғлиги учун хавфли бўлган зўрлик ишлатиб ёхуд бундай зўрлик ишлатиш билан кўрkitиб ҳужум қилиш тушунилади. Ушбу тушунчадан келиб чиққан ҳолда босқинчиликнинг бевосита объекти бўлиб мулк ҳисобланади, жабрланувчининг ҳаёти ёки соғлиги эса қўшимча бевосита объектни ташкил қилади³.

Босқинчилик жинояти ҳужум қилувчи томонидан жабрланувчининг мулки эгалланган ёки эгалланмаганлигидан қатъи назар ҳужум амалга оширилиши билан тугалланган ҳисобланади ҳамда ушбу ҳолатда айбдорларга нисбатан беш йилдан саккиз йилгача озодликдан маҳрум қилиш тарзидаги жазо чоралари қўлланиши белгилаб қўйилган. Мазкур модданинг иккинчи қисмида оғирлаштирувчи ҳолатларда содир этилган босқинчилик жинояти белгилари сифатида қурол ёки қурол сифатида фойдаланиш мумкин бўлган бошқа нарсаларни ишлатиш, бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириш,

³ Рустамбаев М.Х Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига шарҳлар. Махсус қисм/М.Рустамбаев – Тошкент. Юридик адабиётлар публиш, 2021.696-б

анча миқдордаги мулкни талон-торож қилиш билан боғлиқ ҳолда содир этилган бўлса саккиз йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси қўлланиши назарда тутилган. Шунингдек, мазкур модданинг учинчи ва тўртинчи қисмларида ҳам оғирлаштирувчи ҳолатлар кўрсатиб ўтилган бўлиб, энг оғир жазо сифатида 20 йилгача озодликдан маҳрум қилиш белгилаб қўйилган(2).

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг «Ўзгалар мулкни ўғрилик, талончилик ва босқинчилик билан талон-торож қилиш жиноят ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 1999 йил 30 апрелдаги 6-сонли қарорининг 8-бандига мувофиқ ўзганинг мулкни босқинчилик йўли билан талон-торож қилишдан иборат бўлган айбдорнинг ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо беришда Жиноят кодекси моддасининг оғирроқ жазони кўзда тутувчи қисми билан тавсифланиши лозим ва ушбу модданинг бошқа қисмлари билан қўшимча тавсифланиши талаб этилмайди. Масалан, уй-жойга ғайриқонуний равишда кирган ҳолда содир этилган босқинчилик ЖК 164-моддасининг 3-қисми билан тавсифланганда ЖКнинг ушбу модданинг 1 ва 2-қисмлари билан қўшимча тавсифлаш (квалификация қилиш) талаб қилинмайди. Агарда, босқинчилик уй-жойга ғайриқонуний кирган ҳолда жуда кўп миқдорда содир этилган бўлса, қилмиш ЖК 164-моддаси 4-қисмининг «а» банди билан квалификация қилиниши лозим. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг бу жиноятларни квалификация қилишнинг тавсияси аниқ ижтимоий хавфли қилмишнинг алоҳида оғирлаштирувчи тури энгилроқ оғирлаштирувчи турини қамраб олади деган, умумий қонунга асосланади(3).

Мазкур турдаги жиноятларни тергов қилиш давомида Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 82-моддасига мувофиқ жиноят ишини айблов хулосаси билан судга юбориш ва айблов ҳукмини чиқариш учун жиноятнинг объекти, жиноят натижасида етказилган зарарнинг миқдори ва хусусияти, жабрланувчининг шахсини тавсифловчи ҳолатлар, содир этилган жиноятнинг

вакти, жойи, усули ва Жиноят кодексида кўрсатилган бошқа ҳолатлар, қилмиш ва келиб чиққан оқибат ўртасидаги сабабий боғланиш, жиноят айнан шу шахс томонидан содир этилганлиги, жиноятни тўғри ёки эгри қасд билан содир этилганлиги, жиноятнинг мотиви ва мақсади, айбланувчи ёки судланувчининг шахсини тавсифловчи ҳолатлар исботланган бўлиши шарт.

Мазкур ҳолатлар ўзганинг мулкни талон-торож қилиш билан боғлиқ бўлган жиноятларни бир-биридан фарқлашни тақозо қилади. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг «Ўзгалар мулкни ўғрилик, талончилик ва босқинчилик билан талон-торож қилиш жиноят ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 1999 йил 30 апрелдаги 6-сонли қарорининг 2-бандига кўра, “ўзганинг мулкни яширин равишда талон-торож қилиш билан бошланган, лекин жабрланувчи ёки бошқа шахслар томонидан сезиб қолинганига қарамасдан айбдор томонидан мулкка эгалик қилиш мақсадида уларнинг ҳаёти ва соғлиғи учун хавфли бўлмаган зўрлик ишлатиб ёхуд шундай зўрлик ишлатиш билан кўрқитиб қилинган ҳаракатлар талончилик деб, ҳужум қилиб ҳаёти ёки соғлиғи учун хавфли бўлган зўрлик ишлатганда ёхуд шундай зўрлик ишлатиш билан кўрқитганда эса босқинчилик деб тавсифланади”-деб кўрсатилган.

Юқоридагидан келиб чиқилганда, босқинчилик жиноятининг асосий белгиларидан бири сифатида мулкни эгаллаш мақсадида ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли бўлган зўрлик ишлатиш ёки шундай зўрлик ишлатиш билан кўрқитиш ҳисобланади. Ҳаёт учун хавфли бўлган зўрлик ишлатиш дейилганда, унинг ишлатилиши жабрланувчининг ҳаёти учун аниқ бўлган хавфни вужудга келтирувчи ҳолат тушунилади. Соғлиқ учун хавфли бўлган зўрлик ишлатиш деганда эса жабрланувчига соғлиғининг бузилишига сабаб бўлган тан жароҳати етказиш ёки шундай тан жароҳатини етказиш хавфини туғдирувчи ҳаракатлар тушунилади

Босқинчилик хужумини амалга оширувчиларнинг аксариятини эркак жинсига мансуб шахслар ташкил қилади (96 % яқин), 30 % га яқин босқинчилар кўпол, раҳмсиз, жабрланувчиларга қаттиқ озор бериш ва қийноққа солиш орқали содир этадилар, 12 %ни эса рецидивистлар ташкил этади. Жиноятчиларнинг ёши ўртача ҳисобда: 18 ёшгача – 28%; 26 ёшгача – 52%; 30 ёшгача – 13%; 35 ёшгача – 4%; 35 ёшдан катталар – 3%ни ташкил этади. Босқинчилик хужумларини содир этувчилар асосан барқарор жинойий гуруҳларга уюшади, ушбу гуруҳларда камида икки ва ундан ортиқ шахслар бўлиб, жиноятнинг 90%дан кўпроғи бир гуруҳ шахслар ёки уюшган жинойий гуруҳ томонидан содир этилади. Шундан келиб чиққан ҳолда бу турдаги жиноятларни содир этишда нафақат бажарувчи, балки ташкилотчи, далолатчи ва ёрдамчилар иштирок этадилар (4).

Босқинчилик жиноятларининг таҳлиliga келсак, ўтган 2022 йилда Самарқанд вилоятида жами 9 та босқинчилик содир этилган бўлиб, 2021 йилга нисбатан 50%га камайган. Худудлар кесимида олинганда, энг кўпи Самарқанд шаҳар 4 та, Ургут тумани 2 та, Пастдарғом тумани ҳиссасига 2 тадан тўғри келади. Юқоридаги таҳлиллардан кўриниб турибдики, бу турдаги жиноятларни тергов қилишни такомиллаштириш, айбдорларга нисбатан жавобгарликни муқаррарлигини таъминлаш камайишга эришилган бўлишига қарамасдан долзарб масалалардан бўлиб турибди.

Бу турдаги жиноятларни олдини олиш, профилактик тажрибасини ўрганиш мақсадида хорижий давлатларга назар солсак, Канада давлатида жорий қилинган “Фуқаро иштироки” ҳамда “Жиноятсиз кўп қаватли уйлар” дастурлари алоҳида аҳамиятга эга. “Фуқаро иштироки” дастурининг ўзига хослиги шундаки, босқинчилик кўп бўлган худудларда, уларга қарши курашиш мақсадида, кўнгилли гуруҳлар шакллантирилган, фуқароларнинг бундай гуруҳларда доимий иштирок этиши таъминланган. “Жиноятсиз кўп қаватли уйлар” дастури эса аҳоли ва кўчмас мулк эгалари учун ишлаб чиқилган бўлиб, 1992 йилда Аризона

штати Полиция департаменти томонидан яратилган. Айти пайтда, қарийб 1000 та шахрида “CFMH” дастури асосида иш олиб борилади. Ушбу дастурга иштирок этган уй-жойларда полиция чақирувлари сони 20 фоиздан 70 фоизга қадар қисқарган. Япония жиноят ҳуқуқида эса ўғирлик, талончилик ва босқинчилик жиноятлари бир маънода тушунилади. Ўғирлик учун жавобгарлик Япония ЖКнинг “ўғирлик ва босқинчилик” деб номланувчи 36-бобида назарда тутилган ҳамда 10 йилгача озодликдан маҳрум этилган ҳолда мажбурий меҳнатга ҳукм қилиш билан жазоланади (235-модда). Шунингдек, Япония тажрибасида кўп қаватли ва ҳовли турар-жойларда, уларни атрофларида ёритгичли датчиклардан кенг фойдаланилади, бу шахс ва унинг мол-мулки атрофида ҳаракатланаётган шахсларнинг ҳаракат йўналишларини кўрсатиб туради. Белгиланган масофадан яқинроқ ҳаракатланиш аниқланган тақдирда датчик бу ҳақида хабар беради(5).

Бугунги кунда босқинчилик жиноятларини тергов қилишни янада такомиллаштириш ва айбдорларга нисбатан жазонинг муқаррарлигини таъминлаш мақсадида бир қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга ўзгартириш ва қўшимчалар киритилаётган бўлиб, буларнинг барчаси шахснинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоялашга, жиноят процессуал кодексида назарда тутилган жазонинг муқаррарлигини таъминлаш ва адолат принципларини мустаҳкамлашга хизмат қилмоқда. Модомики, мазкур турдаги жиноят ишлари салмоғидан қатъий назар шахс ҳаёти, соғлиги ва мулкига тазовуз қилинишини назарда тутсак, жиноят кодекси нормаларига ҳам айрим ўзгартиришларни киритиш бўйича таклифларимизни билдириш мақсадга мувофиқ. Амалдаги жиноят кодексининг 164-моддасига биноан айбдор томонидан шахс соғлигининг қисқа муддатга бузилишига сабаб бўлган ва бўлмаган тан жароҳатлари етказиб, шунингдек, ўртача оғир шикаст етказиб содир этилган босқинчилик қилмиши ЖКнинг 164-моддаси 1-қисми билан малакаланиб, фақатгина оғир шикаст етказилган тақдирдагина қилмиш оғирлаштирувчи ҳолат сифатида 164-

моддасининг 3-қисми “Г” банди билан малакаланиб келинмоқда. Қасддан баданга ўртача оғир шикаст етказилганда, умумий меҳнат қобилиятининг ўн фоизидан ўттиз уч фоизигача йўқолишига олиб келади.

Жиноят кодексининг шахсга қарши қаратилган жиноятлар бўлимида тан жароҳатлари оғирлик даражасига кўра, алоҳида жавобгарлик ва жазо турлари белгиланган. Фикримизча, шу нуқтаи назардан олганда, босқинчилик жинояти содир этилишида шахсга нисбатан ўртача оғирликдаги шикаст етказилган тақдирда, оғирлаштирувчи ҳолат тариқасида 164-модданинг 2-қисмига алоҳида норма киритиш мақсадга мувофиқ бўлади. Шахснинг соғлигига ўртача оғирликдаги шикаст етказилганлиги шартли белги сифатида қўйилиши сабаби шахснинг соғлиғига қарши қаратилган тажовузлардан ҳимоялаш ва одиллик принципига асосан жабрланувчига етказилган моддий ва маънавий зарар учун муносиб жазо чораларини қўллаш ҳисобланади.

Хулоса ўрнида, мазкур турдаги жиноят ишларини тергов қилишни такомиллаштириш билан биргаликда жиноятни барвақт олдини олиш, келиб чиқиш сабаб ва шароитларини илмий-амалий нуқтаи назардан ўрганиб, ҳар бир ҳудуднинг этник жиҳатларини инобатга олган ҳолда профилактик чоратadbирлар белгилаш шунингдек, шахснинг ҳаёти ва соғлигига зарар етказувчи жиноий белгиларни қонунчилик нормаларига киритиб бориш лозим бўлади.

Иқтибослар/Сноски/Reference:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси – <http://old.lex.uz/docs/20596>
2. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси - <http://old.lex.uz/docs/11453>
3. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг «Ўзгалар мулкани ўғрилик, талончилик ва босқинчилик билан талон-торож қилиш жиноят ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 1999 йил 30 апрелдаги 6-сонли қарори. <http://old.lex.uz/docs/1448644>

4. Уй-жойга ғайриқонуний равишда кириб содир этилган босқинчилик жиноятларини тергов қилиш амалиёти. Ўқув-методик қўлланма. Тошкент-2012, 32-33-б; 40-41-б.

5. Босқинчилик жиноятларини профилактика қилиш масалалари. Амалий қўлланма. Тошкент-2019, 46-б.